

ABA-Brevit KFT
3527 Soltész Nagy Kálmán út 114

Aba-Liquid folyékony trágya prototípust bemutató jegyzőkönyv

Az ABA-Brevit Kft elérhetősége, telephelyei:

Megnevezés: ABA-Brevit Kereskedelmi Kft
3527 Miskolc Soltész Nagy Kálmán 114

Fióktelep:

3571 Alsózsolca, 0170/12 Hrsz.

Ügyvezető igazgató: Trajter Szilvia

Az ABA-Brevit Alsózsolcai fiók telepe

Az ABA-Brevit Alsózsolcai telephelyén levő gyártó egység :

Aba-Liquid folyékony szuszpenzió keverő üzem.

Kutatási terv:

A kutatás célja meghatározni, hogy a 2017/2018-as és 2018/2019-es évjáratokban az ABA-Liquid folyékony levéltrágya milyen mértékben járult hozzá a termésátlagok alakulásához. A kísérletben a termelők által beállított növénykultúrákban folyamatos felvételezések alapján kell követni a növények fejlődését, a növényvédelmi kezelések során kijuttatott ABA-Liquid folyékony ásványi trágya hatását a különböző kultúrák szárazságtűrésére, a vegetáció végén pedig termésmennyiségére.

Az Öcsödi Mezőgazda Kft. területén durumbúza, napraforgó és őszi káposztarepce kultúrnövényeken végeztünk kísérleteket.

A MOROKO-FARM Kft. területén őszi búza, vetőmag kukorica, napraforgó, paradicsom, kukorica és tavaszi zöldborsó kultúrákban állítottunk be a kísérletet.

A Volumen-Trans 97 Kft. területén őszi búza, napraforgó, őszi káposztarepce, lucerna, őszi árpa, kukorica, hibrid kukorica, tavaszi zöldborsó és őszi tritikálé kultúrákban végeztünk kísérleteket.

Szeckő Ferenc családi gazdálkodónál szőlő kultúrákban, azon belül Chasselas, Kékfrankos, Irsai Olivér, Szürkebarát, Trimini, Sárga muskotály és Rizlingszilváni fajtákon végeztünk kísérleteket.

Aba-Liquid jellemző tulajdonságai:

Sűrűség:	1,57 +-0,1
ph:	7,5+-0,5
CaCO ₃ tartalom g/l:	820+-23
megjelenés:	fehér-bézs szuszpenzió

Főalkotó részek:

Víz :	43,11%
Sűrítő karboximetil cellulóz:	1,2%
DiszpergátoR:	3,1%
Mikronizált mészköliszt :	52,5%
Mikrobiológiai stabilizátor:	0,09%

Aba-Liquid gyártásának folyamata

Aba-Liquid összetétele:

A bejövő, 52,5 tömeg % mikronizált mészköliszt alapanyaghoz 43,11 tömeg % vizet , 1,2 tömeg % cellulózt 3,1 tömeg % diszpergátort valamint 0,09 tömeg % mikrobiológiai stabilizátort adagolva, a keveréket teljes mértékben homogenizálva, állítjuk elő az Aba-Liquid prototípusát.

Adagolás:

A vizet az UV lámpás csíráatlanítító berendezésen keresztül bele engedjük az 500 literes keverőtartályba, majd az Aba-Liquidhez az 52,5 tömeg % mikronizált mészkölisztet adagolunk. Ezt követően vegyszeradagoló berendezés segítségével adagoljuk a megfelelő összetevőket.

Homogenizálás:

A keverőtartályt 25 percig járattva homogenizáljuk a keveréket.

Kiszereelés:

A keverőtartály kifolyónyílásán keresztül 1000 literes IBC konténerbe adagoljuk.

Forgalomba hozatalra vonatkozó szabályok:

Forgalomba hozatal az EURÓPAI PARLAMENT és az EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA 2003/2003/EK rendelete, valamint az „EK-műtrágya”-ként megjelölt műtrágyák forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/ 2006 (V.18) FVM rendelete alapján.

Készítette: Trajter Szilvia

ABA-BREVIT Kft.
3529 Miskolc,
Soltész Nagy Kálmán utca 114.
Adószám: 24154158-2-05

Miskolc, 2019.11.15